

ПАРАГЕНЕЗИС ЗОЛОТА И ВОЛЬФРАМА В СКАРНАХ НА ВЕРХНЕГО ЯРУСА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЯХТОН

Жумагулов Айдос Байрам ули

*Старший преподаватель Ташкентского государственного
технического университета имени Ислама Каримова.*

Жураев Мехрож Нуриллаевич

*PhD, доцент Ташкентского государственного
Технического университета имени Ислама Каримова.*

Шаропов Ақобирхон Гайратхон угли

*Магистрант Ташкентского государственного
технического университета имени Ислама Каримова.*

Золото-вольфрамовое месторождение Яхтон расположено в восточной части Зарафшано-Алайской структурно-формационной зоны и пространственно сопряжено с гранитоидами яхтонского диорит-гранодиоритового комплекса, геохимически специализированного на вольфрам.

Месторождение Яхтон имеет двухъярусное строение. *Верхний ярус* объекта сложен породами вулканоганно-терригенно-карбонатной серии, прорванными гранитоидами Яхтонского интрузива[1]. Вольфрамовое оруденение верхнего яруса в основном локализовано в известковых скарнах межпластового, штокверкового и контактового морфотипов. Минерализованные зоны и рудные тела в *нижнем ярусе* месторождения Яхтон выявлены в слепом залегании в гранитоидах Яхтонского интрузива, представленных мезократовыми биотит-амфиболовыми и лейкократовыми амфибол-биотитовыми гранодиоритами, по которым, за счет кремне-щелочного метасоматоза, формируются поликомпонентные метасоматиты (пироксен) – хлорит – карбонат – альбит – кварцевого состава.

Основной объем скарных образований на месторождении Яхтон приурочен к породам двух пачек: к известняковой пачке нижнего девона, сложенной в основном массивными, слабо полосчатыми, афанитовыми известняками с редкими линзами тонкозернистых доломитов и кварц-полевошпат-серицит-хлоритовых и кварцитовидных сланцев и к кремнисто-карбонатной пачке нижнего-среднего девона, включающей в себя «ленточные» известняки, представленные тонким переслаиванием карбонатного и кремнистого вещества (рис.1).

Метасоматические процессы в верхнем ярусе протекали в две основные стадии: магматическую, с которой связано формирование магнезиальных скарнов и послемагматическую, которая разделяется на три этапа: ранний щелочной (высокотемпературный) с образованием известковых скарнов; этап кислотного выщелачивания, с формированием апоскарновых метасоматитов и поздний с формированием низкотемпературных прожилков.

Рис.-1. Геологическая карта Яхтонского рудного поля.

Условные обозначения.

1 – Известняки; 2 – Известняки-кремнистые; 3 – Мергели-известковые; 4 – Доломиты; 5 – Сланец-окремненные; 6 – Песчаники; 7 – Роговики слюдисто-кварц-полевошпатового состава; 8 – Андезиты; 9 – Четвертичные отложения нерасчлененные; 10 –

Каменноугольная система. Средний-верхний отделы нерасчлененные, Маргузарская свита; 11 – Девонская система. Нижний-средний отделы, Акбайская свита; 12 – Девонская система. Нижний отдел, Ходжакурганская свита; 13 – Девонская система. Нижний отдел, Мадмонская свита; 14 – Яхтонский кварцево-диорит-гранодиоритовый комплекс; 15 – Гранодиориты биотит-амфиболовые порфировидные мелко-, среднезернистые; 16 – Минерализованные брекчии интенсивно скарнированные; 17 – Силурская система. Верхний отдел, Купрукская свита; 18 – Силурская система. Нижний-верхний отделы, Кутуракская свита; 19 – Силурская система. Нижний отдел, Шингская свита; 20 – Ордовикская система. Средний-верхний отделы, Шахриомонская свита; 21 – Алмалисайский габбро-монцит-сиенитовый комплекс; 22 – Элементы залегания пород; 23 – Надвиги, взбросо-надвиги: а) прослеженные, б) предполагаемые; 24 – Взбросы, сбросы: а) прослеженные, б) предполагаемые.

В состав магнезиальных скарнов входят: форстерит + хондродит + шпинель + диопсид. Вкrest отдельных зон магнезиальных скарнов установлены следующие типы метасоматических колонок: гранодиорит-флогопит-пироксен-кальцифир; гранодиорит-пироксен-кальцифир; гранодиорит-пироксен-плагиоклаз-пироксен-кальцифир. Кальцифир состоит на 50-70 % кальцита, 10-15 % форстерита; 12-15 % минералов группы гумита-хондродита, до 15 % пироксена (диопсид). Наиболее частая смена парагенезисов минералов от центра скарновых тел к неизменным карбонатным ксенолитам следующая: форстерит-хондродит-плагиоклаз-кальцит = диопсид-флогопит-кварц-кальцит = кальцит-форстерит-людвигит-флюоборит = доломитовый мрамор.

Первичные минералы магнезиальных скарнов Яхтона интенсивно замещены более низкотемпературным гидротермальным парагенезисом. Форстерит и минералы группы гумита-хондродита чаще нацело замещены серпентином, асбестом, тремолитом; флогопит – хлоритом; гранат – альбитом и эпидотом. На магнезиальные скарны накладывается более поздняя минерализация, представленная людвигитом, флюоборитом, магнетитом и более поздняя рудная минерализация (пирротин, пирит, халькопирит). Людвигит, флюоборит и магнетит выпадают в конечные стадии магнезиального скарнирования и почти всюду приурочены к наружной перекристаллизованной кальцит-доломит-кальцифировой зоне метасоматической колонки. Из этих трех минералов людвигит является наиболее распространенным. Шеелит локализован в гнездах и прожилках апомагнезиальных известковых (геденбергитовых) скарнов и, как правило, не имеет промышленного значения.

Среди скарновых образований Яхтонского месторождения наиболее широко распространены известковые скарны, которые формируются в щелочную стадию скарнообразования и являются основными носителями промышленной шеелитовой минерализации. Геденбергитовые и гранат-геденбергитовые скарны являются наиболее распространенными постмагматическими образованиями на месторождении. Ими сложены все промышленные руды контактовых, секущих и межпластовых залежей.

Геденбергитовые скарны среди перечисленных ассоциаций являются подавляющими. Они слагают наиболее мощную (до 5,0 м) наружную зону метасоматической колонки в контактовых залежах и всю массу руд секущих и межпластовых тел. В контактовых залежах геденбергитовая зона в сторону гранодиоритов постепенно сменяется гранат-геденбергитовыми и далее гранат-плагиоклаз-геденбергитовыми ассоциациями. Степень раскристаллизованности геденбергитовых скарнов по падению и простиранию рудных тел очень неравномерная. В целом по

месторождению они являются мелко- и среднезернистыми (размеры зерен от 0,03 до 8 мм). Из рудных минералов совместно с геденбергитом сформировался только шеелит, а сульфидные минералы образовались позднее[2].

Гранат-геденбергитовые скарны в контактовых залежах присутствуют не всюду. Они прослеживаются в виде локальных линзовидных и неправильной формы пластообразных тел вблизи наиболее сильно измененных гранодиоритов. Мощность их не превышает 0,1-0,5 м. На многих участках месторождения геденбергитовые скарны непосредственно контактируют с эндоскарновыми гранодиоритами без переходной гранат содержащей зоны. Заслуживает внимания факт снижения содержаний шеелита с возрастанием количества граната в метасоматической колонке [5]. Типичные гранат-пироксеновые скарны (с содержанием граната более 20 %) совершенно отсутствуют в межпластовых и секущих рудных залежах, для которых характерны существенно геденбергитовые, малогранатовые ассоциации.

Основная масса межпластовых, секущих и контактовых экзоскарнов сложена геденбергитом, и, в меньшей степени, салитом и ферросалитом. Геденбергиты с наивысшими показателями преломления ($N_g-1,756$; $N_p-1,728$) приурочены к наиболее сульфидизированным разностям скарнов, а салиты – к гранат-пироксеновым скарнам, где содержания сульфидов незначительные (0,5-3,0 %). В целом пироксены из межпластовых, контактовых и секущих тел мало отличаются друг от друга.

Особое значение для формирования богатых вольфрамовых руд на Яхтонском месторождении может иметь образование отстающего от скарнов шеелита III^{ой} генерации. Значительная часть руд «отстающего» типа формируется вне скарновых зон. В этих случаях морфологически руды выражены минерализованными зонами дробления вмещающих скарны пород, либо жильными образованиями, представленными на месторождении Яхтон кварцевыми жилами и зонами альбитизации и метасоматического окварцевания гранодиоритов с кварц-сульфидными прожилками.

Можно считать доказанным фактом, что наиболее богатые и крупные скопления вольфрама возникают там, где происходит наложение парагенетических минеральных ассоциаций, особенно при привносе шеелита II и шеелита III.

Шеелит II генерации, являющийся основным в рудобалансе, характеризуется повышенными содержаниями Au, Ag, Mo, As, Bi, Te, Sr и Zr.

В последние годы тесные связи золота и вольфрама доказаны и для объектов Южного Букантау (месторождения Сарытау и Саутбай). На этих объектах установлены значительные корреляционные связи между вольфрамом и золотом, что позволило Карабаеву М.С. отнести их к золото-редкометалльным месторождениям [3], а Пирназарову М.М. – к вольфрамово-апоскарново-скарноидному типу с золотом [4].

Таким образом, парагенезис Au и W чрезвычайно важен как в теоретическом, так и в прикладном аспекте.

Заключение.

1. Сквозное накопление вольфрама и золота на месторождении Яхтон характерно для всех стадий рудного процесса, начиная от магматической, при которой формируются магнезиальные скарны; ранней щелочной (известковые скарны); ранней стадии кислотного выщелачивания (апоскарновые метасоматиты) и до поздней стадии кислотного выщелачивания, с которой связано образование низкотемпературной жильно-прожилковой минерализации.

2. Максимальные концентрации и вольфрама, и золота связаны с постмагматической стадией кислотного выщелачивания, когда первичные пироксеновые и гранат-пироксеновые скарны полностью или частично замещены амфиболом (тремолит, реже актинолит), пирротинном и эпидот-хлоритовым агрегатом, с последующим формированием сульфидно-кварцевых жил с переменным количеством геденбергита и кальцита.

3. Для рудного процесса характерно обогащение шеелита наиболее продуктивной генерации золотом и сопутствующими ему элементами (висмут, мышьяк, серебро, сурьма, теллур), что может указывать на тесные парагенетические связи вольфрама и золота.

4. Совместное накопление золота и вольфрама в рудоносных флюидах является закономерным проявлением рудного процесса, при этом длительное накопление этих металлов в процессе образования рудоносных метасоматитов, может обеспечивать формирование биметальных объектов с богатыми рудными столбами, что необходимо учитывать при разработке стратегии поисков, оценки и освоения месторождений.

Список литературы.

1. Даутов А.И. Минералого-геохимические критерии условий формирования и потенциальной рудоносности Кошрабадского и Яхтонского интрузивов (Зап. Узбекистан). Дисс... канд. г-м. наук. -Ташкент.: ИГГ АН РУз, 1974. – 186 с.

2. Золоторудное месторождение Мурунтау / Под ред. Т.Ш.Шаякубова. – Т.: Фан, 1998. – 540 с.

3. Карабаев М.С. О скарнах и их взаимоотношении с вольфрамовым оруденением: обзор, определения и развитие вопроса в свете новых данных (на примере месторождений Западного Узбекистана) // Геология и минеральные ресурсы. - 2019. - №2.- С.22-31.

4. Пирназаров М.М. Золото Узбекистана: рудно-формационные типы, прогнозно-поисковые модели и комплексы // Т.: ГП «ИМР», 2017. – 247 с.

5. Жураев М. Н., Жумагулов А.Б., Мухаммадиев Б.У. Основные геохимические особенности стратиформного вольфрамового оруденения на месторождения Ходжадык (Южный Узбекистан) // Инновация В Нефтегазовой Отрасли – 2022. - №1. –С.10-18